

O que controla o congelamento em nuvens da Amazônia?

Link para este arquivo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5246717>

A. Correia

As nuvens na Amazônia desempenham um papel muito importante para o clima do planeta e para o ciclo da água. Nuvens convectivas são capazes de se desenvolver até altitudes acima de 10 km, tão elevadas que seu topo é quase sempre constituído por gotículas totalmente congeladas. O congelamento, ou glaciação dessas gotículas é um fenômeno complexo, que depende de muitas variáveis. Por exemplo, a presença de partículas microscópicas sólidas ou líquidas (aerossóis) influencia o tamanho médio de gotas de nuvens e seu congelamento. Conhecer melhor como esse processo ocorre ajuda a entender a física de nuvens, e possivelmente melhorar projeções climáticas futuras.

Gotas se formam na "base" das nuvens pela condensação de vapor de água sobre partículas de aerossol. À medida que essas gotas são carregadas para cima por correntes de vento ascendentes, sua temperatura decresce até que eventualmente elas congelam. No entanto, isso não acontece imediatamente quando se atinge a temperatura de 0 °C. Gotas de nuvens podem se congelar a temperaturas apenas alguns graus abaixo de zero, ou então permanecer em estado super-resfriado e se congelar em temperaturas bem mais baixas, até o limite de -38 °C.

No artigo "*Preconditioning, aerosols, and radiation control the temperature of glaciation in Amazonian clouds*" Correia e co-autores [1] mostram que a temperatura de glaciação média em nuvens convectivas na Amazônia, T_g , depende da quantidade de aerossol presente na atmosfera, mas também de quão úmida a atmosfera se encontra como um todo (Fig. 1). T_g pode estar próximo de -10 °C para situações de atmosfera muito limpa (isto é, com pouco aerossol), e decrescer até -18 °C em condições com maior quantidade de aerossol na atmosfera. Isso acontece porque num ambiente natural não poluído, quanto mais aerossol em geral menores são as gotículas de nuvem que se formam, e mais elas demoram para se congelar. A fumaça de queimadas, que contém grande quantidade de partículas de aerossol, altera as condições de congelamento para as nuvens na Amazônia. Quando há muita poluição de queimadas, T_g pode chegar próximo do limite -38 °C se a atmosfera estiver umidificada (Fig. 2). Se a atmosfera está com pouca umidade e com muita poluição, a formação de nuvens é dificultada devido em parte ao sombreamento que o aerossol causa sobre a superfície, efeito que contraria o movimento de convecção de massas de ar. As nuvens que conseguem se formar nessas condições não se desenvolvem muito verticalmente, e T_g permanece em níveis como -15 °C a -16 °C em média. Em escala microscópica, o fenômeno que pode estar acontecendo nesse caso é a competição por moléculas de vapor de água, entre partículas de gelo e gotículas líquidas, que leva ao congelamento à temperaturas relativamente mais quentes.

A Figura 3 mostra uma ilustração representando o que ocorre quando há intensa poluição de queimadas, em situações de alta e baixa umidade da atmosfera. Sob elevada umidade há grande fluxo vertical de vapor, que se deposita sobre as abundantes partículas de aerossol existentes na fumaça das queimadas, para formar gotículas de nuvens, liberando calor latente. Essas gotículas podem atingir altitudes elevadas, impulsionadas pelo fluxo de vapor e pela turbulência gerada pelo calor latente, até congelar sob baixas temperaturas. Um número muito menor de nuvens se forma quando a atmosfera está mais seca. O fluxo de vertical de vapor é reduzido, e assim menos calor latente é liberado ao serem formadas gotículas. O ambiente mais seco pode resultar em maior evaporação de gotas, com a absorção de calor latente. O vapor de água evaporado deposita-se sobre partículas de gelo, favorecendo o congelamento em níveis mais baixos da atmosfera, a temperaturas mais elevadas relativamente.

A conclusão é de que a temperatura de congelamento em nuvens convectivas na Amazônia é controlada por associações entre 3 atores principais: a umidificação da atmosfera, partículas de aerossol, e a radiação solar. Em situações limpas, fora da época de queimadas na Amazônia, a ação combinada da umidificação da atmosfera e a presença de aerossóis faz com que T_g seja reduzido quanto mais aerossol e umidade estiverem presentes. Em condições de poluição intensa, o efeito depende da umidade na atmosfera: para uma atmosfera úmida, T_g é reduzido quanto mais aerossol estiver presente. Se a atmosfera estiver relativamente seca, T_g é aumentado como consequência do sombreamento da superfície pela interação entre radiação solar e partículas de aerossol.

Referência

[1] Correia, A.L., Sena, E.T., Silva Dias, M.A.F., Koren, I. Preconditioning, aerosols, and radiation control the temperature of glaciation in Amazonian clouds. *Communications Earth & Environment* **2**, 168 (2021).

<https://doi.org/10.1038/s43247-021-00250-3>

Figura 1. Temperatura de congelamento em nuvens (T_g) em função da quantidade de aerossóis (τ_a). Linhas em vermelho, preto, e azul correspondem a condições de umidade na atmosfera abaixo da média, na média, e acima da média, respectivamente.

Figura 2. Exemplo de análise de nuvens sobre a Amazônia. (a) Pixels em vermelho, verde e azul correspondem a nuvens de água, fase mista, e gelo, respectivamente. (b) Temperatura de brilho (T_B) em nuvens, obtida por análise de imagens de satélite. T_B corresponde à temperatura observada ao longo das bordas entre regiões em verde e azul. (c) Exemplo de temperatura obtida ao longo da linha tracejada em amarelo.

Figura 3. Diagrama representativo de condições de elevada poluição de queimadas na Amazônia. Os painéis indicam situações em que a atmosfera encontra-se com (a) elevada umidade; (b) baixa umidade. Vide o texto para explicações sobre os demais elementos da figura.

Autores do artigo publicado:

Alexandre L. Correia - acorreia@usp.br

Instituto de Física da USP

Elisa T. Sena

Departamento Multidisciplinar da UNIFESP

Maria Assunção F. Silva Dias

Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP

Ilan Koren

Weizmann Institute of Science, Israel

Acesso aberto. Este sumário sobre o artigo publicado é licenciado sob os termos da licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, que permite seu uso, compartilhamento, adaptação, distribuição e reprodução em quaisquer meios ou formatos, contanto que se registre o crédito apropriado aos autores originais e à fonte, que se providencie um link para a licença Creative Commons, e que se indique se alguma modificação foi realizada. As imagens ou outros materiais de terceiros neste texto estão incluídos na licença Creative Commons do texto. Uma cópia desta licença pode ser acessada em https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR.